

Острые респираторные вирусные болезни крупного рогатого скота

Евгения Николаевна Шилова, доктор ветеринарных наук, старший научный сотрудник лаборатории вирусных болезней отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Елена Владимировна Печура, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник лаборатории вирусных болезней отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

1. Какие инфекции группы ОРВИ сейчас актуальны для Уральского региона? Какие возбудители наиболее распространены в поголовье животных на племенных и товарных предприятиях?

Евгения Шилова. Группа возбудителей острых респираторных

вирусных инфекций (ОРВИ) включает в себя несколько возбудителей. Наиболее значимыми традиционно считаются возбудители инфекционного ринотрахеита (ИРТ), вирусной диареи (ВД) и парагриппа-3 (ПГ-3). Однако довольно часто выявляются и достаточно новая для нашего региона респираторно-синцитиальная инфекция (РСИ), и коронавирусы. Кроме того, возбудитель вирусной диареи представлен в нашем регионе нецитопатогенным биотипом, который не вызывает эрозивных поражений слизистых оболочек, как у животных на сибирских фермах, а влияет на воспроизводство и сохранность молодняка в постнатальный период.

Елена Печура. Анализ многолетнего эпизоотического мониторинга острых респираторных вирусных инфекций у крупного рогатого скота показывает повсеместное распространение данных заболеваний. Интенсификация животноводства, эволюция возбудителей и развитие новых методов диагностики расширяют спектр патологических агентов. Проблема ОРВИ остается актуальной для всех племенных и молочно-товарных предприятий независимо от цикла их производства, экономических резервов и нагрузки на организм животных вследствие интенсификации отрасли.

Возбудители острых респираторных вирусных инфекций обладают способностью вызывать иммунодепрессию организма и являются кофакторами в развитии патологии дыхательной и репродуктивной систем. ОРВИ КРС в 95 % случаев протекают как ассоциативные болезни – в сочетании с бактериями, простейшими и гельминтами.

В составе ассоциаций возбудителей из группы ОРВИ регистрируются: парагрипп-3, инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея – болезнь слизистых (ВД-БС), респиратор-

но-синцитиальная инфекция, ротавирусная и коронавирусная инфекции.

По результатам исследований этиологическое значение в развитии респираторных заболеваний у молодняка имеет вирус ПГ-3, а в развитии патологий репродуктивной системы у маточного поголовья превалирует полевой вирус ВД-БС.

Ольга Петрова. В Уральском регионе как в племенных, так и в товарных хозяйствах в поголовьях КРС на протяжении ряда лет сохраняется неблагополучие по ПГ-3, ИРТ, ВД-БС, РСИ и коронавирусной инфекции. При этом в неблагополучных по ОРВИ хозяйствах на вирусные инфекции наслаиваются инфекции бактериальные – пастереллез, сальмонеллез, хламидиоз, вызываемые бактериями *Pasteurella multocida*, *Salmonella enterica* и *Chlamidia*, то есть возникают смешанные вирусно-бактериальные инфекции (ОРЗ).

В племенных хозяйствах наблюдается уменьшение выделения возбудителей ОРЗ, что связано с внедрением в регионе комплексной программы оздоровительных мероприятий против ОРВИ.

Константин Юров. По-видимому, из числа острых вирусных инфекций КРС для многих регионов РФ наиболее актуальны пестивирусные и герпесвирусные инфекции. При этом я имею в виду не только ВД-БС и инфекционный ринотрахеит (ИРТ).

Если говорить об инфекционном ринотрахеите, то следует отметить, что на сегодняшний день в Северо-Западном регионе, по нашим данным, наблюдается интродукция альфа герпес-вируса 5-го типа, по основным свойствам весьма близкого возбудителю ИРТ, но отличающегося хотя бы по структуре антигенов (основных иммуногенов). Данное обстоятельство может объяснить многие случаи низкой эффективности (или полного отсутствия эффективности)

большинства коммерческих вакцин, используемых в животноводческих хозяйствах.

Относительно вирусной диареи ситуация, возможно, более сложная. Есть основания полагать, что помимо «классического» вируса диареи (1-го и 2-го типов) в этиологии респираторных (и не только) инфекций КРС во многих случаях принимают участие пестивирусные инфекции других типов.

2. Как клинически протекают респираторные вирусные инфекции у молодняка и молочного стада в современных реалиях?

Евгения Шилова. Сейчас наметилась тенденция к тому, что инфекционный ринотрахеит стал очень часто проявляться клинически в виде моноинфекции как у телят (эрозии носового зеркала, трахеит, кератит), так и у взрослых коров (герпесные пустулы в вульве и преддверии влагалища, аборт). Часто на фермах, где по каким-то причинам пропущена ежегодная вакцинация молодняка против ИРТ в 6–8 месяцев, телки уже перед осеменением имеют клинические признаки генитальной формы.

В области также есть фермы, неблагоприятные по вирусной диарее. До введения вакцинации телята на данных фермах рождались с персистентной инфекцией, вызванной этим вирусом, что сопровождалось значительной иммуносупрессией и высоким технологическим отходом молодняка до 6 месяцев. У коров на таких фермах отмечалась эмбриональная смертность на уровне 18–20 %, что стало возможным определить только с введением раннего исследования стельности методом УЗИ.

Еще одна инфекция – респираторно-синцитиальная – чаще всего протекала с явлениями эмфиземы и отека легких, что часто обнаруживали только при постмортальном исследовании.

Наиболее часто у телят регистрировали ПГ-3 с яркой клиникой поражения верхних дыхательных путей (трахеобронхитом).

Елена Печура. Клинически ассоциированные инфекции проявляются признаками заболеваний бактериальной природы, что допускает ошибочный диагноз при осмотре животных. На некоторых предприятиях наблюдаются классические картины вспышек ОРВИ: «красный нос», пустилезный вульвовагинит при ИРТ, диарея при ВД, катарально-гнойное поражение органов дыхания при ПГ-3. Но чаще регистрируется клиническая картина с комплексом неспецифических признаков. У молодняка отмечаются желудочно-кишечные расстройства, воспалительные заболевания органов дыхания, конъюнктивиты, гиперемия и цианоз слизистых оболочек носовой и ротовой полостей, полиартриты, вялость, отставание в росте. У маточного поголовья – удлинение сервис-периода, скрытые аборт в первой трети стельности, рождение нежизнеспособных или слабых телят, маститы, снижение молочной продуктивности.

По результатам клинико-лабораторных исследований выявляются животные – вирусоносители возбудителей из группы ОРВИ. В ассоциациях с вирусами обнаруживаются возбудители эшерихиоза, сальмонеллеза, пастереллеза, хламидиоза, эймериоза, неоспороза. Вирусные ассоциации регистрируются у 29,9 % обследованных животных – вирусоносители возбудителей из группы ОРВИ. В ассоциациях с вирусами обнаруживаются возбудители эшерихиоза, сальмонеллеза, пастереллеза, хламидиоза, эймериоза, неоспороза. Вирусные ассоциации регистрируются у 29,9 % обследованных животных, ассоциации вирусно-бактериальные – у 51,8 %, ассоциации вирусов, бактерий, инвазий – у 18,3 %.

Ольга Петрова. Ретроспективный и оперативный эпизоотологический анализ ситуации в Уральском регионе по ИРТ, ВД-БС и ПГ-3 у крупного рогатого скота в неблагоприятных по ОРВИ сельскохозяйственных предприятиях показывает, что уровень здоровья животных весьма низок. Так, у 6,7 % коров и нетелей зарегистрированы аборт, у 11 % – рождение нежизнеспособного приплода, у 28 % роды осложнялись задержанием последа, 6,9 % коров перенесли послеродовые маститы. У более чем 82 % новорожденных телят в раннем периоде отмечались расстройства пищеварения, у 62,4 % – расстройства

Ольга Григорьевна Петрова, доктор ветеринарных наук, профессор ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», Екатеринбург

Константин Павлович Юров, доктор ветеринарных наук, профессор ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени им. К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Российской академии наук», заведующий референтными лабораториями Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по ринопневмонии и случной болезни лошадей, Москва

дыхательной системы, у 49,1 % – полиартриты.

При изучении степени распространения острых респираторных вирусных инфекций в популяции животных разных половозрастных групп установлено, что у телят 2-месячного возраста степень поражения ОРВИ варьируется от 7,9 до 47,2 %; у

телят 3–6-месячного возраста – от 4,2 до 58,7 %; у молодняка в возрасте от 7 до 18 месяцев – от 1,9 до 8,8 %; у взрослых особей – от 8,9 до 68,2 %.

На территории Уральского региона ОРВИ распространены в основном в юго-восточных районах, где в связи с интенсивным ведением животноводства высока концентрация крупного рогатого скота. На севере региона ОРВИ КРС распространены меньше (до 40 %) в силу небольшого количества животноводческих ферм.

Константин Юров. Канули в Лету те времена, когда можно было ставить достаточно достоверный диагноз на основании только клинико-эпизоотологических данных. Необходимы лабораторные исследования.

3. Как достоверно выяснить, по каким инфекциям из группы ОРВИ неблагополучно хозяйство и как отличить вирусные респираторные инфекции от инфекций бактериальных?

Евгения Шилова. Для определения каждого возбудителя есть свои «золотые стандарты». Для выявления возбудителя инфекционного ринотрахеита используются классическая вирусология, ПЦР; для выявления возбудителя вирусной диареи – иммуноферментный анализ (ИФА) на выделение антигена. Мониторинг можно проводить также серологическими методами (определение антител в ИФА, реакция непрямой гемагглютинации, реакция нейтрализации).

Необходим комплексный подход, эпизоотологическое обследование хозяйства, клинический осмотр животных. При вирусных болезнях основные патологические процессы локализируются в верхних дыхательных путях, а если поражены легкие и в них есть абсцессы, то это, как правило, говорит о секундарной инфекции.

Елена Печура. Требуется комплексное обследование хозяйства: изучение эпизоотологических данных, клинический осмотр животных, клинико-лабораторная диагностика

(серологические, вирусологические, бактериологические, молекулярно-биологические и иммуно-гематологические исследования).

В ветеринарной лабораторной практике для мониторинга эпизоотической ситуации по ОРВИ у КРС на территориях используется метод серологического скрининга. Серологический скрининг – это комплекс диагностических исследований для выявления антигена возбудителя и/или антител к патогенному возбудителю в сыворотке крови и в других биопробах. Считается, что серологический скрининг является наиболее информативным исследованием, которое при минимальных финансовых затратах позволяет:

1) выявить серопозитивных к возбудителям ОРВИ животных вне зависимости от их прививочного статуса и клинического течения инфекционного процесса;

2) определить эффективность специфической вакцинопрофилактики против возбудителей ОРВИ КРС в популяциях сельскохозяйственных животных;

3) оценить на основе анализа результатов серологического скрининга риск формирования эпизоотического очага на территории района и области.

Уровень информативности серологического скрининга напрямую зависит от качественных и количественных характеристик биопроб, представленных для исследования. Например, для исключения внутриутробной инфекции требуется исследовать сыворотку крови новорожденного теленка до выпаивания ему молозива. Если есть возможность, нужно обследовать до 10 % новорожденных животных. Для определения этиологического агента заболевания определяются титры антител к возбудителям ОРВИ в парных сыворотках крови от больных животных. Пробы парных сывороток отбираются с интервалом в 14 дней.

Особо подчеркну, что для оценки эффективности специфической вакцинопрофилактики против возбудителей ОРВИ необходимо обследовать все физиологические группы

животных. Во-первых, телят после проведения первичной вакцинации; во-вторых, телок перед осеменением; в-третьих, нетелей и стельных коров. Достаточно исследовать от 5 до 10 проб сывороток крови от каждой физиологической группы, то есть 20–40 проб одновременно.

Ольга Петрова. Выясняют, по каким инфекциям хозяйство неблагополучно, в основном по результатам лабораторной диагностики – серологического, вирусологического и бактериологического исследований.

Константин Юров. Помимо крайне острых вспышек респираторных вирусных инфекций, как это наблюдалось в 60-е годы прошлого столетия при ввозе больших партий скота из Канады или США, у КРС возникают вспышки респираторных инфекций смешанной вирусно-бактериальной природы. И это – одна из основных причин трудности диагностики.

4. В чем причины появления ОРВИ в современных животноводческих хозяйствах? Можно ли профилактировать появление данных заболеваний у репродуктивного стада и молодняка? Можно ли обойтись без вакцинации?

Евгения Шилова. Поскольку в нашем регионе, как мы считаем, нет стад, благополучных по ринотрахеиту, довольно часто клиническое проявление ИРТ в виде вульвовагинитов связано с реактивацией собственного вируса под действием стресс-факторов. Это может быть кормовой, технологический, поведенческий стресс, да и сверхвысокая продуктивность – тоже стресс для организма коровы. Применение гормональных препаратов для синхронизации охоты и стероидных противовоспалительных средств выступает мощным иммуносупрессивным фактором, который на фоне истечения срока вакцинации или ее отсутствия приводит к появлению клинических признаков ИРТ.

Также актуально распространение ОРВИ при племпродаже и формиро-

вании новых комплексов – завозятся животные с разным антигенным пейзажем и с разным вакцинным статусом.

У молодняка основные причины возникновения респираторных инфекций – технологические: скученность, отсутствие вентиляции, стрессы при перевозках, а также низкий уровень пассивного иммунитета и высокая антигенная нагрузка среды.

Сегодня без вакцинации против ОРВИ обойтись уже нельзя – это основной метод профилактики. А технологические решения могут помочь снизить уровень стресса.

Елена Печура. Развитию ОРВИ в хозяйстве способствуют большое скопление крупного рогатого скота на ограниченных площадях, нарушение санитарно-гигиенических режимов, медикаментозная нагрузка на организм животных, отсутствие квалифицированного персонала и недостаточное финансирование. Важное значение имеет и нарушение регламентов применения средств специфической профилактики.

Внедрение комплексных программ по оздоровлению стада от ОРВИ путем проведения организационно-хозяйственных и ветеринарно-профилактических мероприятий (в том числе – планомерное лабораторно-клиническое обследование всего поголовья и своевременная вакцинация, выпойка молозива новорожденным, холодный метод выращивания молодняка, дезинфекция) обеспечивает эпизоотологическое благополучие, сокращает экономический ущерб и повышает эффективность производства.

Формирование закрытых сельскохозяйственных комплексов, исключающих возможность заноса возбудителей, в том числе со спермоматериалом, и проведение комплекса общих санитарно-профилактических мероприятий допускают ведение животноводства без вакцинации против данных возбудителей.

Ольга Петрова. Для острых респираторных заболеваний характерна недостаточная имму-

ногенность возбудителей, что обуславливает выработку недостаточного уровня специфических антител. Это, в свою очередь, способствует продолжительному персистенции возбудителей в организме животных и созданию хронических очагов инфекции. Данная особенность возбудителей острых респираторных заболеваний у КРС обуславливает необходимость изыскания и внедрения в ветеринарную практику современных, эффективных средств специфической профилактики, обеспечивающих формирование высокого уровня гуморального иммунитета, без чего эффективная борьба с ОРЗ КРС невозможна.

Константин Юров. Если хозяйство – закрытого типа и гарантия контаминация спермы гарантированно исключена, то это возможно.

5. Сейчас на рынке ветеринарных препаратов предлагается множество вакцин против ОРВИ – живые, инактивированные, маркированные. Как подобрать самую оптимальную программу вакцинации стада?

Евгения Шилова. Самое важное – не нужно оглядываться на соседа. В каждой сельскохозяйственной организации свой вирусный пейзаж и своя технология содержания животных.

При неблагополучии по ОРВИ программу вакцинации подбирают с учетом выявленных возбудителей. Срок начала вакцинации обусловлен временем старта заболевания в возрастных группах: есть вакцины, которые можно применять с первых дней жизни телят, чтобы обеспечить максимально раннюю защиту.

Обязательное условие – технологическая адаптация вакцинации, чтобы иммунизированы были животные всех возрастных и физиологических групп (при смене вакцин в программе вакцинации часто оказывается так, что некоторые группы под иммунизацию не попадают).

Что касается живых и инактивированных вакцин при вакцинации

против инфекционного ринотрахеита, то, по нашему мнению, в молочном стаде при относительном благополучии по ИРТ (отсутствии клинических вспышек) нужно максимально использовать вакцины инактивированные, это снижает риски их влияния на воспроизводство. Живые вакцины имеют несомненный приоритет при введении программы ликвидации инфекционного ринотрахеита и эрадикации вируса из стада, они обладают большей иммуногенностью и вытесняют полевой вирус вакцинным аналогом. В этом случае наиболее оптимально использовать маркированные вакцины: во-первых, их применение позволяет при диагностике дифференцировать вакцинный штамм вируса от полевого, а во-вторых, из живого вакцинного вируса удален ген, отвечающий за патогенность.

Елена Печура. При разработке системы специфических профилактических мероприятий необходимо учитывать данные клинко-эпизоотологической ситуации, результаты исследований по определению спектра возбудителей и состояния иммунологической реактивности у животных, а также технологический цикл в каждом хозяйстве. Бесконтрольное применение иммунобиологических препаратов и нарушение регламентов их использования приводят к не менее тяжелым последствиям, чем отсутствие специфической вакцинопрофилактики в неблагополучных хозяйствах.

Ольга Петрова. Для этого необходимо определение спектра возбудителей, изучение материалов клинко-эпизоотологических исследований эпизоотических очагов ОРЗ и анализа экспертиз серологических, вирусологических и бактериологических исследований.

Константин Юров. Это сложная задача, которая решается путем анализа эпизоотологических данных, хозяйственных связей, результатов лабораторных исследований и т. д. ■